

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 5

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 5 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии
Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем
НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной
физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины
Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1,
Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических
методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской
оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины
государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии,
иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитации и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна

DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна

PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти госпитал терапевтик стоматология кафедраси доценти

Расулова Нодира Алишеровна

доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akhmedova D.I., Ruzmatova D.M. CLINICAL EXAMPLES OF CARDIOMYOPATHY IN CHILDREN.....	6
2. Akhmedova D.I., Mamatkulova R.I. JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS WITH AN EARLY ONSET: A CASE REPORT.....	11
3. Kayumova Nilufar Nigmatjanovna A MODERN VIEW OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS IN ACUTE PURULENT ODONTOGENIC OSTITIS IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW).....	16
4. M.N. Tillyashaikhov, S.V. Kamishov, K.Sh. Izrailbekova THE FREQUENCY OF THE DEVELOPMENT OF MULTIPLE PRIMARY MALIGNANT TUMORS OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM.....	22
5. Kayumova Nilufar Nigmatjanovna COMPARATIVE DYNAMICS OF IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF ORAL FLUID IN CHILDREN WITH ACUTE PURULENT ODONTOGENIC OSTITIS OF THE JAW IN THE TREATMENT OF STANDARD AND COMPLEX THERAPY WITH THE USE OF ENZYME THERAPY.....	29
6. Kamilov Kh.P., Takhirova K.A., Ibragimov O.D., Komilova A.Z. MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF MULTIFORM EXUDATIVE ERYTHEMA OF THE MOUTH.....	34
7. Ulugmuratov A.A., Khidirov L.A. EXPRESSION OF MICRORNA LEVELS IN INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....	42
8. Mamarizaev I.K., Abdukadirova Sh.B., Djuraev Dj.D. THE ROLE OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN AGAINST THE BACKGROUND OF MYOCARDITIS.....	47
9. Alyavi A.L., Latipov A.Ya., Pulatova Sh.H. ROLE OF SODIUM URETIC PEPTIDES IN THE DIAGNOSIS OF HEART FAILURE IN POST-INFRACT CARDIOSCLEROSIS.....	52
10. Kamilov X.P., Kadirbayeva A.A., Ibodullayeva Sh.A. ETIOPATHOGENETIC CHARACTERISTICS OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS.....	56

ISSN: 2181-0664

www.tadqiqot.uz

Ulugmuratov A.A., Khidirov L.A.Samarkand branch of the Scientific Center
of Emergency Medicine of the Republic,
Samarkand, Republic of Uzbekistan

EXPRESSION OF MICRORNA LEVELS IN INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10074014>

ABSTRACT

MicroRNAs, a class of small non-coding RNA molecules with regulatory functions of genes, play a crucial role in the pathogenesis of various diseases. Current technological advances make it possible to determine the abundance of microRNAs in various tissues accurately and with high throughput [1, 2]. More recently, extracellular circulating microRNAs have begun to be demonstrated as highly stable biomarkers of diseases based on blood and feces [3, 5]. Understanding the interactions between circulating microRNAs and clinical phenotypes can expand our knowledge of complex diseases and traits. On the other hand, considering the advantages of using biomarkers based on blood and other biomaterials (for example, in feces), circulating microRNAs as biomarkers can improve both the diagnosis of diseases and their treatment. In particular, we reviewed the progress in identifying circulating microRNAs as biomarkers of intestinal obstruction in children. These studies have shown a promising future for the use of circulating microRNAs for the treatment of intestinal obstruction. MicroRNAs (microRNAs) are small non-coding RNAs that regulate gene expression post-transcriptionally [6]. Changes in microRNA expression have been reported in a number of intestinal diseases both in tissue samples and in readily available samples, such as stool. It is believed that pathogenic infections, diet, toxins and other environmental factors affect microRNA expression [5, 7]. However, changes in human microRNAs have yet to be thoroughly studied.

Keywords: Normal intestinal patency (CP), MicroRNA-21, MicroRNA-122, MicroRNA regulation, Promising biomarkers, Analysis of the ROC.

Улугмуратов А.А., Хидиров Л.А.Самаркандский Государственный Медицинский Университет
lazixidirov75@gmail.com

ЭКСПРЕССИЯ УРОВНЯ МИКРОРНК ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

МикроРНК, класс малых некодирующих молекул РНК с регуляторными функциями генов, играют решающую роль в патогенезе различных заболеваний. Текущие технологические достижения позволяют точно и с высокой пропускной способностью определять избыток микроРНК в различных тканях [1, 2]. Совсем недавно внеклеточные

циркулирующие микроРНК начали демонстрироваться как высокостабильные биомаркеры заболеваний на основе крови и кала [3, 5]. Понимание взаимодействий между циркулирующими микроРНК и клиническими фенотипами может расширить наши знания о сложных заболеваниях и признаках. С другой стороны, учитывая преимущества использования биомаркеров на основе крови и других биоматериалов (например, в кале), циркулирующие микроРНК в качестве биомаркеров могут улучшить как диагностику заболеваний, так и их лечение. Особенно, мы рассмотрели прогресс в идентификации циркулирующих микроРНК в качестве биомаркеров кишечной непроходимости у детей. Данные исследования показали многообещающее будущее использования циркулирующих микроРНК для лечения кишечной непроходимости. МикроРНК (МикроРНК) представляют собой небольшие некодирующие РНК, которые посттранскрипционно регулируют экспрессию генов [6]. Изменения в экспрессии микроРНК были зарегистрированы при ряде кишечных заболеваний как в образцах тканей, так и в легкодоступных образцах, таких как стул. Считается, что патогенные инфекции, диета, токсины и другие факторы окружающей среды влияют на экспрессию микроРНК [5, 7]. Однако изменения микроРНК у человека еще предстоит тщательно изучить.

Ключевые слова: Нормальная проходимость кишечника (НК), МикроРНК-21, МикроРНК-122, Регуляция микроРНК, Перспективные биомаркеры, Анализ ROC.

Ulug'muratov A.A., Xidirov L.A.
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
lazixidirov75@gmail.com

BOLALARNING ICHAK TUTULISHIDAGI MIKRORNK DARAJASINING IFODASI

ANNOTATSIYA

MikroRNKlar, genlarni tartibga soluvchi funktsiyalarga ega bo'lgan kichik kodlanmaydigan RNK molekulari sinfi, turli kasalliklarning patogenezida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Hozirgi texnologik yutuqlar turli to'qimalarda mikroRNKlarning ko'pligini aniq va yuqori o'tkazuvchanlik bilan aniqlash imkonini beradi [1, 2]. Yaqinda hujayradan tashqari aylanma mikroRNKlar qon va najasga asoslangan kasalliklarning yuqori barqaror biomarkerlari sifatida namoyon bo'la boshladi [3, 5]. Aylanma mikroRNKlar va klinik fenotiplar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni tushunish murakkab kasalliklar va belgilar haqidagi bilimlarimizni kengaytirishi mumkin. Boshqa tomondan, qonga asoslangan biomarkerlar va boshqa biomateriallardan (masalan, najasda) foydalanishning afzalliklarini hisobga olgan holda, aylanma mikroRNKlar biomarkerlar sifatida kasalliklarni tashxislash va davolashni yaxshilashi mumkin. Ayniqsa, biz aylanma mikroRNKlarni bolalarda ichak tutilishining biomarkerlari sifatida aniqlashdagi yutuqlarni ko'rib chiqdik. Tadqiqot ma'lumotlari ichak tutilishini davolash uchun aylanma mikroRNKlardan foydalanishning istiqbolli kelajagini ko'rsatdi. MikroRNKlar (MikroRNKlar) gen ekspressiyasini transkripsiyadan keyin tartibga soluvchi kichik kodlanmagan RNKlardir [6]. MikroRNK ifodasidagi o'zgarishlar to'qima namunalarda ham, najas kabi oson kirish mumkin bo'lgan namunalarda ham bir qator ichak kasalliklarida qayd etilgan. Patogen infeksiyalar, parhez, toksinlar va boshqa atrof-muhit omillari mikroRNK ifodasiga ta'sir qiladi deb o'ylashadi [5, 7]. Biroq, odamlarda mikroRNKdagi o'zgarishlar hali to'liq o'rganilmagan.

Kalit so'zlar: Ichakning normal o'tkazuvchanligi (NK), MikroRNK-21, MikroRNK-122, MikroRNK regulatsiyasi, Istiqbolli biomarkerlar, ROC tahlili.

Relevance. MicroRNAs, a class of small non-coding RNA molecules with regulatory functions of genes, play a crucial role in the pathogenesis of various diseases. Current technological advances make it possible to accurately and with high throughput determine the abundance of microRNAs in multiple tissues [1, 2]. More recently, extracellular circulating microRNAs have begun to be demonstrated as highly stable biomarkers of diseases based on blood and feces [3, 5]. Understanding the interactions between circulating microRNAs and clinical phenotypes can expand our knowledge

of complex diseases and traits. On the other hand, considering the advantages of using biomarkers based on blood and other biomaterials (for example, in feces), circulating microRNAs as biomarkers can improve both the diagnosis of diseases and their treatment. In particular, we reviewed the progress in identifying circulating microRNAs as biomarkers of intestinal obstruction in children. These studies have shown a promising future for using circulating microRNAs to treat intestinal obstruction. MicroRNAs (microRNAs) are small non-coding RNAs that regulate gene expression post-transcriptionally [6]. Changes in microRNA expression have been reported in several intestinal diseases both in tissue samples and in readily available samples, such as stool. It is believed that pathogenic infections, diet, toxins and other environmental factors affect microRNA expression [5, 7]. However, changes in human microRNAs have yet to be thoroughly studied.

The purpose of the study. To study the expression level in children with intestinal obstruction.

Material and methods. We studied the expression levels of two human microRNAs (microRNA-122 and microRNA-21) in stool samples of a group of children who had intestinal obstruction.

To determine the expression in feces, we selected 199 children aged 0.6 months to 17 years. Inclusion criteria for the main group:

- sick children with intestinal obstruction;
- the age of sick children from 6 months to 17 years;
- written consent of parents to participate in the study.

Exclusion criteria for the main group:

- patients over 17 years of age;
- sick children with blood diseases and autoimmune diseases;
- sick children with hepatic and renal insufficiency;
- sick children with cardiac pathology;
- parents' refusal to participate in research.

Stool samples were collected from children with CN and normal intestinal patency (CP) (as a control group). Quantitative PCR was performed to quantify the levels of microRNA-122 and microRNA-21 in the feces.

Results. The present study was aimed at assessing whether continuous exposure to several fecal pathogens leads to CN and decreased barrier function, which cause aberrant expression of microRNA-21 and microRNA-122. We also investigated whether aberrant levels of microRNA-122 and microRNA-21 could affect the risk of intestinal inflammation. We evaluated children living in communities where sanitary conditions are often poor and hygiene practices are suboptimal. In addition, a violation of microRNA regulation is associated with some non-tumor diseases in children. Thus, from our study, we can determine that aberrant microRNA expression in children with intestinal obstruction may play a pathogenetic role in diseases, including those that predominantly affect the intestine.

Urine samples were taken from children 5 hours after taking a solution of lactulose and mannitol. The selection of children for microRNA expression analysis was based on the presence of faecal samples from an earlier larger study. We evaluated approximately 120 mg of stool samples from 85 randomly selected children. From the control group, we selected 43 children, and from the intestinal obstruction group, we selected 42 children to analyze the expression of the microRNA -122 gene and identical stool samples from 36 children to analyze the expression of the microRNA -21 gene. However, the remaining 49 children were not included in the microRNA-21 gene expression analysis because they did not have enough stool volume to perform cPCR. Fecal biomarkers REG1B and calprotectin were also evaluated in the same stool samples that were used to determine microRNA-122 and microRNA-21. Diarrheal stool was evaluated for the detection of enteropathogens.

The measure of intestinal permeability is the ratio of lactulose to mannitol (L/M) is an indicator of intestinal permeability. In children with intestinal obstruction, there is an increased absorption of lactulose due to and a decrease in the absorption of mannitol due to a decrease in the intestinal surface area. Lactulose and mannitol were prescribed to children at a dose of 2 ml / kg of body weight. The

aqueous solution included 250 mg/ml of lactulose and 50 mg/ml of mannitol. Urine was collected within 2 hours after taking lactulose and mannitol.

The expression of microRNA-122 and microRNA-21 was analyzed from fecal RNA, where the total concentration of RNA ranged from 661 to 2298 ng/ml. Significant differential expression was determined in stool samples of children with intestinal obstruction compared with children of the control group for microRNA-122 ($P < 0.001$). Similarly, fecal samples from children with intestinal obstruction showed a significant difference in the expression of microRNA-21 compared to children from the control group ($P < 0.001$). The normalized values of the mean standard deviation (SD) for microRNA-122 and microRNA-21 differed significantly in children with intestinal obstruction compared to children of the control group (microRNA-122: 6.99 ± 2.75 vs. 10.53 ± 1.51 ; microRNA-21: 6.78 ± 3.24 vs. 10.12 ± 1.40). The expression levels of microRNA-122 and microRNA-21 in stool increased by 11.6; ($P < 0.001$, 95% CI: 6.146–11.01) and 10; ($P < 0.001$, 95% CI: 5.055–10.78) times, respectively, in children with intestinal obstruction compared with children of the control group. These results are graphically presented in Fig. 1.

Fig.1. Comparison of the expression levels of microRNA-122 (A) and microRNA-21 (B) with normal intestinal patency and intestinal obstruction, respectively.

Biomarkers are important for early detection of diseases, as early diagnosis can help to avoid and improve the prognosis. Stool-based microRNA detection has high sensitivity and specificity. To study the possibility that these microRNAs can serve as new and potential biomarkers of increased intestinal obstruction, an analysis of the receiver performance curve (ROC) was performed to assess the diagnostic potential of microRNA-122 and microRNA-21 levels in feces. As shown in Fig. 2. AUC values for microRNA-122 and microRNA-21 were 0.893 [95% confidence interval (CI) 0.822–0.964, $P = 0.0001$] and 0.850 [95% confidence interval (CI) 0.706–0.94, $P = 0.0001$], respectively. This result demonstrated that microRNA-122 and microRNA-21 have the potential for detection and IP. Thus, the levels of microRNA-122 and microRNA-21 in feces can be considered as promising biomarkers for the diagnosis of intestinal obstruction in children.

Fig. 2. Analysis of the area under the curve (AUC) of the receiver operating characteristic (ROC) for the relative expression of microRNA-122 and microRNA-21 in fecal samples to distinguish intestinal obstruction and normal intestinal patency

Analysis of the ROC curve showed that the relative expression of fecal microRNA-122 and microRNA-21 has significant specificity and sensitivity, allowing to distinguish between children with intestinal obstruction and normal intestinal patency. (A): microRNA-122 gives the area under the curve (AUC) 0.893 ($P < 0.001$). (B): microRNA-21 gives the value of the area under the curve (AUC) 0.850 ($P < 0.001$).

Compared with children of the control group, microRNA-122 (a multiple of 11.6; $P < 0.001$) and microRNA-21 (a multiple of 10; $P < 0.001$) were significantly increased in children with IIP. microRNA-122 and microRNA-21 can also play an important role in maintaining intestinal barrier function, thus, a violation of the regulation of microRNA-122 and microRNA-21 can lead to a change in intestinal barrier function.

Conclusions. The results of this study provide essential evidence that disruption of microRNA regulation during inflammation may be potentially involved in the pathogenesis of intestinal obstruction. Moreover, correlations between these microRNAs and other biomarkers of inflammation open up new possibilities for using microRNAs as biomarkers of intestinal obstruction.

References:

1. Al-Sadi, R., Engers, J., and Abdulqadir, R. (2020). Talk about Micromanaging! Role of microRNAs in Intestinal Barrier Function. *Am. J. Physiol.-Gastrointest. Liver Physiol.* 319 (2), G170–G174. doi:10.1152/ajpgi.00214.2020
2. Amour, C., Gratz, J., Mduma, E., Svensen, E., Rogawski, E. T., McGrath, M., et al. (2016). Epidemiology and Impact of Campylobacter Infection in Children in 8 Low-Resource Settings: Results from the MAL-ED Study. *Clin. Infect. Dis.* 63 (9), ciw542–1179. doi:10.1093/cid/ciw542.
3. Bi, Y., Liu, G., and Yang, R. (2009). MicroRNAs: Novel Regulators during the Immune Response. *J. Cel. Physiol.* 218 (3), 467–472. doi:10.1002/jcp.21639.
4. Bischoff, S. C., Barbara, G., Buurman, W., Ockhuizen, T., Schulzke, J.-D., Serino, M., et al. (2014). Intestinal Permeability - a New Target for Disease Prevention and Therapy. *BMC Gastroenterol.* 14 (1), 1–25. doi:10.1186/s12876-014-0189-7 .
5. Bjarnason, I. (2017). The Use of Fecal Calprotectin in Inflammatory Bowel Disease. *Gastroenterol. Hepatol.* 13 (1), 53.
6. Bray, A. E., Ahmed, S., Das, S. K., Khan, S. H., Chisti, M. J., Ahmed, T., et al. (2019). Viral Pathogen-Specific Clinical and Demographic Characteristics of Children with Moderate-To-Severe Diarrhea in Rural Bangladesh. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 101 (2), 304–309. doi:10.4269/ajtmh.19-0152.
7. Bruewer, M., Luegering, A., Kucharzik, T., Parkos, C. A., Madara, J. L., Hopkins, A. M., et al. (2003). Proinflammatory Cytokines Disrupt Epithelial Barrier Function by Apoptosis-independent Mechanisms. *J. Immunol.* 171 (11), 6164–6172. doi:10.4049/jimmunol.171.11.6164.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 5 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000